

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 18. Вып. 1

Vol. 18. No. 1

Ростов-на-Дону
2022

Новые данные по таксономии, биологии и распространению кавказских долгоносиков из подродов *Sulcorhynchus* Magnano, 1998 и *Zelotomelus* Reitter, 1912 (Coleoptera: Curculionidae: *Otiorhynchus*)

© Г.Э. Давидьян¹, Ю.Г. Арзанов²

¹Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdauidian@yandex.ru

²Ростовское отделение Русского энтомологического общества, Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: arz99@mail.ru

Резюме. Приведены новые данные по морфологии, биологии и распространению *Otiorhynchus circassicus* Reitter, 1888, *O. planipennis* Magnano, 1999, *O. pseudocircassicus* Magnano, 1999 и *O. teberdensis* Reitter, 1909 из подрода *Sulcorhynchus* Magnano, 1998, а также *Otiorhynchus erinaceus* Stierlin, 1876 из подрода *Zelotomelus* Reitter, 1912. Описаны новые для науки *Otiorhynchus (Sulcorhynchus) planipennis proprius* **subsp. n.** и *O. (Sulcorhynchus) circassicus ivlievi* **subsp. n.** Все виды подрода *Sulcorhynchus* относятся к эндемикам Западного и Центрального Кавказа (Россия: Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария; Абхазия). Изучены голотипы *O. inclinataesetis* Magnano, 1999, *O. planipennis* и лектотипы *O. circassicus* и *O. teberdensis*. Установлена новая синонимия: *O. teberdensis* Reitter, 1909 = *O. inclinataesetis* Magnano, 1999, **syn. n.** Составлена определительная таблица видов и подвидов подрода *Sulcorhynchus*. Приводится дополнительное обоснование включения *Otiorhynchus carcelliformis* Stierlin, 1896 в подрод *Eprahenus* Reitter, 1912. *Otiorhynchus emrei* Avgin et Colonnelli, 2011 перенесен из подрода *Sulcorhynchus* в *Choilisanus* Reitter, 1912. Установлено, что к подроду *Sulcorhynchus* наиболее близок подрод *Zelotomelus* с типовым видом *O. erinaceus*. Этот вид впервые найден за пределами Кавказа, в Ростовской области России. *Otiorhynchus erinaceus* считался партегенетическим видом, его самец впервые найден в окрестностях пос. Головинка (Большой Сочи, Краснодарский край, Россия).

Ключевые слова: жуки-долгоносики, *Otiorhynchus*, *Sulcorhynchus*, *Zelotomelus*, Кавказ, таксономия, новые подвиды, определительная таблица.

New data on the taxonomy, biology and distribution of weevils of the subgenera *Sulcorhynchus* Magnano, 1998 and *Zelotomelus* Reitter, 1912 (Coleoptera: Curculionidae: *Otiorhynchus*) from the Caucasus

© G.E. Davidian¹, Yu.G. Arzanov²

¹All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy Roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdauidian@yandex.ru

²Rostov Branch of the Russian Entomological Society, Rostov-on-Don, Russia. E-mail: arz99@mail.ru

Abstract. New data on the morphology, biology and distribution of *Otiorhynchus circassicus* Reitter, 1888, *O. planipennis* Magnano, 1999, *O. pseudocircassicus* Magnano, 1999, *O. teberdensis* Reitter, 1909 from the subgenus *Sulcorhynchus* Magnano, 1998 are reported. Two new subspecies, *Otiorhynchus (Sulcorhynchus) planipennis proprius* **subsp. n.** and *O. (Sulcorhynchus) circassicus ivlievi* **subsp. n.**, are described. *Otiorhynchus planipennis proprius* **subsp. n.** is known only from environs of Lazarevskoe (Bolshoy Sochi, Krasnodar Region, Russia). It differs from *O. planipennis planipennis* in the widened antennal funicle with 2nd segment 1.13–1.55 times as long as wide. *Otiorhynchus (Sulcorhynchus) circassicus ivlievi* **subsp. n.** was found in Abago Mt. (= Kartuz). It differs from *O. circassicus circassicus* in the following features: the head at the level of eyes is narrower, the tooth on the fore femur is usually with additional denticles, and the pubescence on the dorsal side of the body is denser. The majority of representatives of the subgenus *Sulcorhynchus* are local endemic species distributed only in the Western and Central Caucasus (Russia (Krasnodar Region, Adygea, Karachay-Cherkessia, and Kabardino-Balkaria), Abkhazia). A key to species and subspecies of the subgenus *Sulcorhynchus* is given. Holotypes of *O. inclinataesetis* and *O. planipennis*, and lectotypes of *O. circassicus* and *O. teberdensis* were examined. The following new synonymy is proposed: *O. teberdensis* Reitter, 1888 = *O. inclinataesetis* Magnano, 1998, **syn. n.** An additional justification for the transfer of *Otiorhynchus carcelliformis* Stierlin, 1896 in the subgenus *Eprahenus* Reitter, 1912 is given. *Otiorhynchus emrei* Avgin et Colonnelli, 2011 is transferred from the subgenus *Sulcorhynchus* to *Choilisanus* Reitter, 1912. The subgenus *Zelotomelus* Reitter, 1912 is considered to be closely related to *Sulcorhynchus*. *Otiorhynchus (Zelotomelus) erinaceus* Stierlin, 1876 is widely distributed parthenogenetic species in the Cis- and Transcaucasia and Rostov Region of Russia (first record). The male of this species was found for the first time in the environment of Golovinka (Bolshoy Sochi).

Key words: weevils, *Otiorhynchus*, *Sulcorhynchus*, *Zelotomelus*, Caucasus, taxonomy, new subspecies, identification key.

Введение

Статья продолжает серию публикаций, посвященных изучению кавказских жуков-долгоносиков рода *Otiorhynchus*

Germa, 1822. Приведены данные по долгоносикам из подродов *Sulcorhynchus* Magnano, 1998 и *Zelotomelus* Reitter, 1912. В классификации рода *Otiorhynchus*, предложенной Маньяно [Magnano, 1998], эти подроды

относятся к 3-й секции, в которой *Sulcorhynchus* находится рядом с подродом *Podoropelmus* Reitter, 1912 (типовой вид *Curculio fullo* Schrank, 1781), а подрод *Zelotomelus* – рядом с *Eprahenus* Reitter, 1912 (типовой вид *Otiorhynchus beckeri* Stierlin, 1875). В этой же публикации Л. Маньяно справедливо указывает на сходство *Sulcorhynchus* с подродом *Eunihus* Reitter, 1912 (типовой вид *Otiorhynchus proximus* Stierlin, 1861) в строении спинки головотрубки, приподнятой на вершине.

Материал и методы

Материалом для настоящей работы послужили коллекционные фонды Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Россия), в которую вошли многолетние сборы авторов на Кавказе, в том числе на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова (КГПБЗ), Тебердинского государственного природного биосферного заповедника, Кабардино-Балкарского государственного высокогорного природного заповедника, а также Сочинского национального парка. Изучены типовые экземпляры 4 видов, хранящиеся в коллекциях Немецкого энтомологического института (Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, DEI, Мюнхенберг, Германия) и Венгерского естественноисторического музея (Hungarian Natural History Museum, NHNM, Будапешт, Венгрия).

Типовые экземпляры новых таксонов хранятся в коллекции ЗИН.

Длину тела жуков измеряли окуляр-микронетром от переднего края глаз до вершины надкрылий.

Род *Otiorhynchus* Germar, 1822 Подрод *Sulcorhynchus* Magnano, 1998

Типовой вид *Otiorhynchus circassicus* Reitter, 1888, по первоначальному обозначению.

Переописание. Тело темно-коричневое, усики, голени и лапки красноватые. Голова конически сужена к птеригиям. Верх и бока головотрубки в основной половине, а также лоб в отчетливых продольных кляях и бороздках. Спинка головотрубки в вершинной части заметно приподнята или иногда почти плоская, явственно сдавлена с боков у заднего края птеригий, без отчетливого поперечного вдавления перед лбом. Головотрубка при осмотре сбоку заметно утолщена к вершине. Глаза дорсолатеральные, слабо выпуклые или уплощенные, без бороздки вдоль заднего края, не выступают или слегка выступают за контуры головы. Рукоять усиков на вершине довольно сильно булавовидно утолщена. 1-й членик жгутика усиков обычно длиннее 2-го, иногда почти равен ему по длине или слегка короче. Переднеспинка поперечная, наиболее широкая посередине или слегка дистальнее, в густых крупных щетинконосных зернышках, покрытых микропунктировкой, обычно без срединного кляя или бороздки, промежутки между зернышками в виде складок или маленьких ямок примерно одинакового диаметра с зернышками. Дорсальная сторона среднегрудного сочленовного кольца гладкая. Processus prosternalis в виде двух сильно выпуклых бугорков сразу позади тазиков. Надкрылья широко- или узкояйцевидные; промежутки с рядом зернышек, как правило, наиболее выраженных вдоль бокового

края надкрылий; вершинный скат обычно слабо подогнут, пришовные промежутки на нем заметно или иногда слабо приподняты. 5-й вентрит на вершине почти прямо обрезан, в вершинной половине с широким поверхностным вдавлением, с короткими, наклонно торчащими утолщенными хетами в дистальной части. Передние бедра обычно с единственным шиповидным или зернышковидным зубцом, дистальнее которого иногда есть дополнительные зубчики; зубец на средних и задних бедрах заметно меньше. У *O. teberdensis* Reitter, 1906 бедра без зубца. Передние голени прямые, иногда на вершине слегка расширены наружу, на внутреннем крае с несколькими скошенными шипиками. Лапки довольно крупные, с густой волосистой подошвой; 1-й членик передних лапок сильно расширен к вершине, заметно длиннее ширины; 2-й членик обычно умеренно, иногда слабо поперечный, почти такой же ширины, как 1-й; 3-й членик широко двухлопастной, почти равен по ширине вершине передней голени (без мукро). Коготковый членик выступает за вершину 3-го членика слегка больше, чем на половину своей длины.

Виски голые. Жгутик усиков и лапки в заостренных волосковидных косо торчащих щетинках. Тело, как правило, в узколанцетовидных или иногда довольно широких, обычно усеченных на вершине чешуйках, более густых на дорсальной стороне, но не скрывающих покровы.

Трубка пениса слабо сужена от основания до остиального отверстия, умеренно дорсовентрально уплощена и дуговидно изогнута, заметно короче апофиз; ламелла пениса явственно сужена к вершине и обычно узко округлена на конце. Парамеры довольно длинные, сильно расширенные к тегмену и сросшиеся друг с другом в основной части. Вооружение эндофаллуса из одинаковых мелких спикул, почти равномерно покрывающих стенку мешка. Кокситы телескопические, с отчетливым стилусом на вершине; вагина внутри без склеротизованных складок. Ламелла *spiculum ventrale* слабо поперечная, ее вершинный край слегка вырезан, манубриум почти прямой, тонкий и длинный, примерно в 4–5 раз длиннее ламеллы. *Cornu* сперматеки серповидный, *gamus* и *collum* хорошо развиты, расстояние между ними обычно больше ширины *gamus*.

Замечания. Строение головы, надкрылий, вооружение передних бедер, а также форма щетинок на рукояти и жгутике усиков имеют наиболее важное значение для идентификации видов подрода *Sulcorhynchus*. Диагностическое значение строения члеников жгутика усиков, а также переднеспинки, голеней, лапок и гениталий обоих полов, по-видимому, невелико.

Биология. Преимущественно лесной мезофильный подрод, виды которого встречаются в широком диапазоне высот от низкогорных лесов до субальпийского пояса. Большая часть жуков собрана просеиванием лесной подстилки, ночным кошением энтомологическим сачком и в ловушки Барбера. Сведений о трофических связях нет. Единичные экземпляры, возможно, случайно, были собраны на *Prunus laurocerasus* L. и *Primula* sp.

Распространение. Подрод населяет Большой Кавказ: на Северном Кавказе от горы Фишт (КГПБЗ) на западе до реки Псыгансу (КВВПЗ) на востоке, в Закавказье – от аула Калеж (= Красноалександровский) до реки Бзызь.

Таксономические замечания. Согласно литературным данным [Magnano, 1999; Avgin, Colonnelli, 2011; Alonso-Zarazaga et al., 2017] подрод *Sulcorhynchus* включает 7 видов: *O. circassicus*,

O. carcelliformis Stierlin, 1896, *O. teberdensis* Reitter, 1906, *O. pseudocircassicus* Magnano, 1999, *O. planipennis* Magnano, 1999, *O. inclinataesetis* Magnano, 1999 и *O. emrei* Avgin et Colonnelli, 2011. Рейтер [Reitter, 1913] относил *O. circassicus* и *O. carcelliformis* к подроду *Podoropelmus*, а *O. teberdensis* – к *Eunihus*. В подрод *Sulcorhynchus* Маньяно [Magnano, 1999] включил виды главным образом по строению головы, среди них оказались виды с зубцом и без зубца на бедрах.

Мы считаем, что сходство *O. teberdensis* с видами подрода *Eunihus* поверхностное и обусловлено приподнятой и расширенной вершинной частью спинки головотрубки, отсутствием зубца на бедрах, а также наличием довольно длинных торчащих щетинок на промежутках надкрылий. Имеющиеся между ними отличия приведены здесь в виде таблицы:

1(2). Глаза маленькие и выпуклые, расположены латерально, обычно выступают за контуры головы. Спинка головотрубки в основной половине отчетливо расширена к глазам, лоб слегка шире основания спинки или почти равен ему по ширине. Вершинный край надкрылий широко округлен, пришовные промежутки на вершинном скате не приподняты. Голени на внутреннем вершинном углу с отчетливыми шпорами
..... виды подрода *Eunihus*

2(1). Глаза обычно умеренно крупные, дорсолатеральные, уплощенные, не выступают за контуры головы. Спинка головотрубки в основной половине почти параллельносторонняя или слегка сужена к глазам, лоб значительно шире основания спинки головотрубки. Вершинный край надкрылий узко округлен, пришовные промежутки на вершинном скате более или менее приподняты. Голени на внутреннем вершинном углу без шпор
..... *O. teberdensis*

В работе Давидьяна и Савицкого [2006] *O. carcelliformis* был перенесен в подрод *Eprahenus*. Здесь приводится дополнительное обоснование этого таксономического акта, оспоренного Авгином и Колоннелли [Avgin, Colonnelli, 2011].

Для *O. carcelliformis* (рис. 2, 4, 17, 18, 35–37) характерны следующие диагностические признаки подрода *Eprahenus*: спинка головотрубки почти параллельносторонняя, продольно выпуклая, со срединным килем, отделена от лба отчетливым поперечным вдавлением; 1-й членик жгутика усиков короче 2-го или равной с ним длины; передние бедра дистальнее основного зубца с 2–3 очень мелкими дополнительными зубчиками; кокситы узкоконические, не телескопические; вагина с длинной склеротизованной складкой. От подрода *Sulcorhynchus* его отличают также выпуклые латеральные глаза, почти равно удаленные от верхней и нижней сторон головы, отчетливая бороздка вдоль заднего края глаз, головотрубка, едва суженная к вершине при осмотре сбоку, переднеспинка почти одинаковой длины и ширины, удлинненно-овальная форма надкрылий, а также узкие по всей длине парамеры, отчетливо отстоящие друг от друга на кольце тегмена. *Otiiorhynchus*

carcelliformis в подроде *Eprahenus* наиболее близок к *O. argonauta* Davidian et Savitsky, 2006.

Мы считаем, что из подрода *Sulcorhynchus* должен быть исключен также *O. emrei* из турецкой провинции Хатай (Hatay: Dörtüyl, Amanos mountains) [Avgin, Colonnelli, 2011], известный нам только по описанию. От подрода *Sulcorhynchus* его отличают следующие признаки: тело удлинненно-овальное, лапки довольно маленькие и узкие, покров из широких округлых чешуек, сплюснутой на дорсальной стороне тела и довольно густой на вентральной. В отличие от мезофильных долгоносиков подрода *Sulcorhynchus*, *O. emrei*, согласно описанию, относится к умеренным ксерофилам.

Мы допускаем, что *O. emrei* относится к подроду *Choilisanus* Reitter, 1912. Для решения этого вопроса необходимо изучить скульптуру основной части надкрылий, лежащей в одной плоскости с дорсальной стороной среднегрудного сочленовного кольца. В работах первого автора наличие крупных точек, а также коротких продольных бороздок в основной части надкрылий приводится как признак, характерный для подрода *Choilisanus* [Давидьян, Кескин, 2010; Davidian, Gültekin, 2015].

Otiiorhynchus (Sulcorhynchus) circassicus circassicus
Reitter, 1888

(Рис. 1, 3, 19, 20, 44–46)

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 1♀, 8 км ЮВ пос. Мезмай, Камышанова Поляна, 1200 м, 23.06.1982 (Б.А. Коротяев); 1♂, Хадьженск, 28.04.2002 (А.Е. Абрамов). Адыгея: 4 экз., «Fishb» (Старк); 1♀, г. Фишт, альпийский луг, 22.06.1903 (Филиппченко); 2♀, С г. Фишт, истоки р. Цица, 6.06.1987 (И.А. Белоусов); 1♂, 1♀, СЗ г. Фишт, г. Нагой-чук, 30.05.1994 (И.А. Белоусов); 1♀, долина р. Киши (Черс), 18.06.1911 (Волнухин); 3♂, 1♀, окр. г. Оштен, 1.07.1933 (Л.В. Арнольди); 2♀, там же, 08.1933 (К.В. и Л.В. Арнольди); 4♂, 1♀, г. Оштен, 1.08.1933 (Л.В. Арнольди); 1♂, 2♀, там же, 14.08.1992 (Ю.Г. Арзанов); 2♀, 15 км З пос. Гузерипль, Армянский приют, пихтово-буковый лес, 25–26.06.1976 (А.Р. Каспарян); 2♂, 2♀, 12 км С пос. Гузерипль, урочище Пастбище Абаго, 3.08.2014 (Э.А. Хачиков); 1♂, пос. Гузерипль, 10.08.2015 (Э.А. Хачиков); 1♂, урочище Пастбище Абаго, балаган «14 км», верхний пояс леса, ночное кошение, 43.93333°N / 40.231667°E, 1800 м, 21.06.2021 (Г.Э. Давидьян); 4♂, 1♀, г. Абадзеш, 6.04–17.07.1986 (А.С. Замотайов); 1♂, ЮВ г. Большой Тхач, верхняя граница леса – субальпийский пояс, 17.05.1990 (Г.Э. Давидьян); 1♂, там же, 1900 м, 19.05.1990 (Г.Э. Давидьян); 1♀, там же, 1800 м, 5.05.1993 (А.И. Рубчяня); 1♂, 1♀, там же, Чертовы Ворота, выше леса, 20.05.1990 (Г.Э. Давидьян); 1♀, плато Лагонаки, 24.06.1990 (Ю.Г. Арзанов); 1♂, 1♀, там же, 24.06.1990 (В.В. Гребенников); 1♂, там же, 16.07.1992 (Э.А. Хачиков); 1♂, там же, 18.08.1992 (Д.Г. Касаткин); 8♂, 4♀, там же, 30.08.1993 (И.В. Шохин); 1♂, там же, 30.08.1995 (П.В. Кияшко); 1♂, там же, 07.1996 (Ю.Г. Арзанов); 2♂, 3♀, плато Лагонаки, урочище Инструкторская Щель, 3.06.2013 (Ю.А. Чумаченко); 4♂, там же, 23.08.2013 (Ю.А. Чумаченко); 1♂, 2♀, там же, 26.07.2014 (Э.А. Хачиков); 2♂, 2♀, плато Лагонаки, урочище Каменное море, кошение по субальпийскому высокоотравью, 43.918485°N / 40.257339°E, 2050 м, 8.06.2021 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 15 км ЮЗ станицы Даховской, 1300 м, в подстилке букowego леса, 12.06.1995 (А.Ю. Солодовников); 1♂, 2♀, хр. Азиш-тау, 14.06.1995 (А.Ю. Солодовников); 2♂, 3♀, оз. Песно-Дах, Фишт-Оштенская котловина, 5.08.1997 (А.И. Наркевич); 2♂, 2♀, траверс 3 склона г. Экспедиция, субальпийское высокоотравье, кошение, 43.918485°N / 40.257339°E, 1940 м, 14.06.2021 (Г.Э. Давидьян).

Типовой материал. Среди типов, изученных Маньяно в разных европейских музеях, в его статье [Magnano, 1999] упоминаются 1 самец и 9 самок с этикеткой «Caucasus occ, Circassien, Leder Reitter», которая полностью соответствует первоописанию. В качестве лектотипа он обозначил самку из коллекции DEI.

Рис. 1–4. *Otiorrhynchus*, голова и общий вид самца.

1, 3 – *O. circassicus circassicus* (гора Большой Тхач); 2, 4 – *O. carcelliformis* Stierlin, 1896 (Кодорский хребет). 1, 2 – голова сверху; 3, 4 – габитус.

Figs 1–4. *Otiorrhynchus*, head and male habitus.

1, 3 – *O. circassicus circassicus* (Bol'shoi Tkhach Mt.); 2, 4 – *O. carcelliformis* (Kodorskiy Ridge). 1, 2 – head in dorsal view; 3, 4 – habitus.

Из коллекции Рейтера (HNHM) нами изучены 3 типовых экземпляра (1 самец и 2 самки), которые не приведены в работе Маньяно [Magnano, 1999]. Самец снабжен следующими этикетками: «Caucasus oss, Circassien, Leder Reitter» (печатная), «Coll. Reitter» (печатная), «*O. circassicus* m. 1888» (рукой Э. Рейтера), «Holotypus *Otiorrhynchus circassicus* Reitter, 1888»

(музейная этикетка в красной рамке). Длина этого экземпляра 4.3, ширина 2 мм. У самок первые две этикетки такие же, нет рукописной этикетки Э. Рейтера, а на музейных они указываются как паратипы. Длина тела более крупной самки 5.65, ширина 3 мм. Все три указанных экземпляра относятся к одному виду. Их отличают отчетливо приподнятая вершинная часть

спинки головотрубки, а также заметно выпуклые перед глазами бока головотрубки. У самца 3–7-й членики жгутика усиков круглые, бороздки надкрылий шире промежутков, зубчик на бедрах зернышковидный. У самок 3–7-й членики жгутика усиков круглые или слегка поперечные, бороздки и промежутки надкрылий одинаковой ширины, зубчик на передних бедрах острый, шиповидный, на средних и задних – зернышковидный.

В коллекции ЗИН хранится самец с такой же географической этикеткой, как у экземпляров из типовой серии. От упомянутого выше самца, снабженного Э. Рейтером этикеткой «*O. circassicus* m. 1888», он отличается более узкой головой и более широкими переднеспинкой и надкрыльями.

Краткое переописание. Спинка головотрубки в вершинной части обычно заметно, иногда слабо приподнята, остальная ее часть плоская, килевидно оконтуренная по бокам. Лоб шире, иногда одинаковой ширины с наиболее узкой частью головотрубки у заднего края птеригий. Глаза уплощенные, иногда слегка выпуклые, не выступают за контуры головы, их передне-верхний край слегка вдавлен в головную капсулу. Боковые края головотрубки перед глазами прямые или слегка закругленные. Два первых членика жгутика усиков почти одинаковые, иногда 1-й членик едва шире и длиннее 2-го, остальные членики слегка удлиненные или круглые. Надкрылья выпуклые, широко- или узкояйцевидные, с заметно блестящими покровами. Боковые края надкрылий при осмотре сверху обычно с хорошо заметными торчащими зернышками, пришовные промежутки на вершинном скате слабо приподняты. Длина тела 4–5.6, ширина 1.93–2.8 мм.

Изменчивость. Мы считаем, что *O. circassicus* – это сложный политипический вид, в котором наряду с двумя подвидами нам известны еще по крайней мере две формы, таксономический статус которых остается неясным: экземпляры с горы Абадзеш отличаются густо и грубо пунктированными вентритами, а жуки, собранные А.А. Старком на горе Фишт, характеризуются слегка приподнятой вершинной частью спинки головотрубки и довольно густым чешуйчатым покровом тела.

Сравнительный диагноз. От *O. circassicus ivlievi* **subsp. n.**, как правило, отличается более широким лбом, который обычно шире наиболее узкой части головотрубки у основания птеригий, а также менее густым чешуйчатым покровом тела. Наличием зубчика на бедрах и более короткими торчащими щетинками на промежутках надкрылий надежно отличается от *O. teberdensis*. От *O. pseudocircassicus* его отличают следующие признаки: вершинная часть спинки головотрубки заметно приподнята, глаза уплощенные, лоб более широкий, 2-й членик жгутика усиков менее удлиненный, покровы надкрылий блестящие, щетинки на рукояти усиков шире, чем на жгутике.

Биология. Встречается под пологом леса и на субальпийских лугах.

Распространение. Населяет территорию от плато Лагонаки, а также гор Нагой-чук и Большой Тхач на западе до горы Экспедиция на востоке. Находка этого вида в Хадыженске нуждается в подтверждении.

Судя по имеющимся материалам, на горе Большой Тхач *O. circassicus circassicus* встречается совместно с *O. teberdensis*.

Otiorhynchus (Sulcorhynchus) circassicus ivlievi
Davidian et Arzanov, **subsp. n.**
(Рис. 5, 7, 21, 22)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): Россия, Республика Адыгея, Кавказский заповедник, С г. Абаго (= Картуз), верхний пояс леса, 43.934250°N / 40.147783°E, 1765 м, сифтер, 25.08.2020 (Г.Э. Давидьян). Паратипы: 14♂, 6♀, собраны вместе с голотипом; 2♂, 4♀, там же, 20–21.08.2016 (Ю.Г. Арзанов).

Описание. Самец. Голова сравнительно узкая, лоб и наиболее узкая часть головотрубки у заднего края птеригий почти одинаковой ширины, бока головотрубки перед глазами едва выпуклые. Вершинная часть спинки головотрубки явно приподнята, остальная ее часть при осмотре сбоку почти плоская. Глаза слегка выпуклые, иногда уплощенные, не выступают за контуры головы, их передне-верхний край не вдавлен в головную капсулу. Два первых членика жгутика усиков почти одинаковые, в 2 раза длиннее ширины, остальные слегка удлиненные или круглые.

Переднеспинка наиболее широкая заметно проксимальнее середины. Надкрылья умеренно блестящие, узкояйцевидные, на диске выпуклые; бороздки состоят из круглых точек, шире промежутков. Передние бедра с крупным, иногда с маленьким зубцом, а также обычно с маленькими дополнительными зубчиками слегка дистальнее основного зубца. Внутренний край передних голеней в вершинной половине с несколькими скошенными шипиками.

Щетинки на рукояти усиков обычно заметно шире, чем на жгутике. Верх тела, как правило, умеренно густо покрыт чешуйками, наиболее густыми на пришовных промежутках. Чешуйки полуприжатые, усеченные на вершине, в 2–4 раза длиннее ширины. Промежутки надкрылий со спутанными рядами изогнутых, слабо приподнятых щетинок, которые уже и обычно не более чем в 1.5 раза длиннее чешуек. Щетинки в бороздках узкие и широкие, короче диаметра точек в бороздках.

Пенис при осмотре сбоку равномерно дуговидно дорсовентрально изогнут, с прямой ламеллой.

Самка. Надкрылья шире, чем у самца, лапки слегка уже. 5-й вентрит в основной половине выпуклый, в вершинной заметно вдавлен, его вершинный край широко округлен и едва отогнут вниз.

Длина тела 3.8–4.6, ширина 1.85–2.23 мм, у голотипа 3.9 и 1.95 мм соответственно.

Сравнительный диагноз. Отличается от номинативного подвида сравнительно узким лбом примерно одинаковой ширины с самой узкой частью головотрубки у заднего края птеригий, обычно наличием дополнительных маленьких зубчиков на передних бедрах, а также довольно густым покровом из широких чешуек. Формой головы больше похож на *O. pseudocircassicus*, от которого отличается приподнятой вершинной частью спинки головотрубки, уплощенными глазами и утолщенными щетинками на рукояти усиков.

Замечания. К новому подвиду близка самка из коллекции ЗИН с этикеткой «Краснодарский край, оз. Хуко, 10.07.1998» (сборщик неизвестен). Этот пункт расположен в 28 км восточнее типового местонахождения. Для уточнения таксономической принадлежности указанного экземпляра необходимы дополнительные материалы.

Биология. Все жуки собраны в верхнем поясе леса при просевании подстилки.

Распространение. Почти вся типовая серия собрана в одном местонахождении рядом с балаганом заповедника севернее горы Абаго (= Картуз).

ЭТИМОЛОГИЯ. Новый подвид назван именем нашего товарища Павла Петровича Ивлиева (Ростов-на-Дону).

Otiorhynchus (Sulcorhynchus) teberdensis Reitter, 1909
(Рис. 6, 8, 23–26, 41–43)

= *Otiorhynchus inclinataesetis* Magnano, 1999: 134, 136, **syn. n.**

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 1♀, Псебай (Волнухин); 1♀, пос. Псебай, 30.05.1911 (Волнухин). Адыгея: КГПБЗ: 1♂, г. Абаго, 2.06.1911 (Волнухин); 1♀, г. Абаго, 1.08.1963 (Д.А. Кривоуцки); 1♀, г. Абаго, 2000–2200 м, 9–15.08.2004 (П.В. Кияшко); 9♂, 5♀, хр. Алоус, альпийский луг, 2000–2600 м, 24.07.1991 (И.А. Белоусов); 1♂, 2♀, верховья р. Малая Лаба, Ю г. Ятыргварта, хр. Малые Балканы, 2400–2500 м, 08.1992 (А.Ю. Солодовников); 1♀, г. Большой Тхач, поляна Баговская, ~2000 м, 3.06.1993 (А.И. Рубчя); 1♀, там же, ~1800 м, 5.06.1993 (А.И. Рубчя); 2♀, г. Большой Тхач, 25.06.2000 (И.В. Шохин); 1♀, подъем от лагеря «Старый Уруштен» по р. Аспидная, 1900 м, 11.08.2001 (Г.Э. Давидьян); 2♀, окр. г. Тыбга, лагерь «Туровый»,

Рис. 5–8. *Otiorhynchus*, голова и общий вид самца.

5, 7 – *O. circassicus ivlievi* **subsp. n.** (гора Абаго); 6, 8 – *O. teberdensis* (Теберда). 5, 6 – голова сверху; 7, 8 – габитус.

Figs 5–8. *Otiorhynchus*, head and male habitus.

5, 7 – *O. circassicus ivlievi* **subsp. n.** (Abago Mt.); 6, 8 – *O. teberdensis* (Teberda). 5, 6 – head in dorsal view; 7, 8 – habitus.

12–22.08.2012 (А.В. Пономарёв); 7♂, 9♀, СВ г. Тыбга, выше лагеря «Туровый», верхний пояс леса, ночное кошение, 43.892714°N / 40.272111°E, 2075 м, 14.06.2021 (Г.Э. Давидьян). Карачаево-Черкесия: 1♀, верховья р. Большая Лаба, правый берег, пос. Пхия, 1500 м, 11.07.1987 (Б.А. Коротяев); 5♂, 2♀, 7 км СВВ пос. Пхия, буковый лес, 1700 м, 9.08.1995 (А.Ю. Солодовников); 1♀, пос. Пхия, 12.07.1997 (Ю.Г. Арзанов); 2♂, 1♀, там же, 13.08.1997 (Э.А. Хачиков); 3♂, верховья р. Уруп, среднее течение р. Ацгара, 1900 м, 11.08.1995 (А.Ю. Солодовников); 3♂, 3♀, г. Уруп, подстилка в буковом лесу, 2000 м, 14.08.1995 (А.Ю. Солодовников); Тебердинский заповедник: 1♂, «Kluchog» (А. Золотарев); 1♂, «Teberda, 6000'–7000', A. Zolotarev»; 2♂, окр. Теберды, Лысяя гора, 1000–1500 м, 24.07.1999 (Г.Э. Давидьян); 2♂, 2♀, хр. Абишира-Ахуба, 2200–2700 м, 14.09.1985 (Г.Э. Давидьян); 1♀, хр. Аркасара, перевал Дукка, 8.07.1987 (Б.М. Катаев); 1♂, 4♀, г. Малая Хатипара, 2500–2800 м, 18.08.1989 (Г.Э. Давидьян); 2♂, 4♀, г. Малая Хатипара, 2.07.2012 (Э.А. Хачиков); 2♂, 2♀, подъем по р. Джийган, правый приток р. Аксаут, 2000–2700 м, 23.06.1994 (Г.Э. Давидьян); 3♂, 1♀, подъем по р. Джийган – перевал Арючат, 2700–3000 м, 24.06.1994 (Г.Э. Давидьян); 1♀, хр. Мысты-Баши, перевал Кызыл-Ауш, 2700–2800 м, 24.06.1994 (А.С. Замотайлов, В.И. Щуров); 5♂, 1♀, Тебердинский хр., перевал Бадук, 2800–3000 м, 25.06.1994 (Г.Э. Давидьян); 7♂, 2♀, хр. Ужум, перевал Чигордали, 2500 м, 5.07.1994 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 1♀, хр. Четег Чат, спуск в Архыз, 2800–2900 м, 8.07.1994 (Г.Э. Давидьян); 5♂, 3♀, верховья р. Хаджибей, 5.07.1996 (Ю.Г. Арзанов); 4♂, 4♀, ледник Алибек, 9.07.1996 (Ю.Г. Арзанов, В.Е. Мурашов); 3♂, там же, 10.07.1996 (Ю.Г. Арзанов, И.В. Шохин); 1♀, там же, 12.07.1997 (Ю.Г. Арзанов); 4♂, 1♀, там же, 22–23.07.1997 (Ю.Г. Арзанов); 1♀, там же, 10.08.2012 (Ю.Г. Арзанов); 2♂, 2♀, пос. Архыз, низовья р. Дукка, 13.07.1996 (Ю.Г. Арзанов); 5♀, пос. Домбай, 13.07.1996 (Ю.Г. Арзанов); 1♀, ущелье р. Большая Марка, 14.08.1998 (Д.Г. Касаткин); 1♂, Бадукский перевал, 16.08.1998 (Д.Г. Касаткин); 2♂, 3♀, Бадукские озера, 17.08.2020 (Э.А. Хачиков); 1♂, ущелье Муху, 14.07.2020 (Э.А. Хачиков). Кабардино-Балкария: 1♀, Верхняя Балкария, верховья р. Рцывашка, 22.06.1985 (И.А. Белоусов); 2♀, г. Ташлысырт, 2500–3000 м, 25.07.1988 (Г.Э. Давидьян); 1♂, верховья р. Рцывашка, перевал Даш, 2800–3500 м, 28.05.1992 (Г.Э. Давидьян); 2♀, Скалистый хребет, перевал Хазны-Ауш, 2400–2600 м, 10.06–30.07.1993 (А.С. Замотайлов); 1♂, там же, правый борт р. Псыгансу, [без даты] (А.С. Замотайлов); правый исток р. Черек Балкарский, перевал Гезевек, 28.05.1996 (А.Ю. Солодовников).

Типовой материал. Типовые экземпляры *O. teberdensis* (4 самца) были получены из НННМ. В качестве лектотипа Л. Маньяно обозначил экземпляр с этикетками: «Теберда, Попова гора 18.VI» (старое название хребта Хатипара), «Саус. Centr. Teberda bei Kuban» (рукописная), «*O. teberdensis* m. 1909 Туре» (рукой Э. Рейттера), «coll. Reitter» (печатная), «Holotypus *Otiorrhynchus teberdensis* Reitter, 1909» (музейная этикетка в красной рамке). Написанная кириллицей этикетка «Теберда, Попова гора 18.VI» ошибочно приводится Маньяно [Magnano, 1999: 136] как «Petrova Gora». Длина лектотипа 4.45, ширина 2.2 мм. У него целиком утрачена правая задняя лапка.

В коллекции DEI изучен голотип *O. inclinataesetis*, снабженный географической этикеткой «W. Caucasus, Mt. Yatyguarta, 2500 m., 10.VII.[19]92 Shschurov leg.». В типовую серию этого вида Маньяно [Magnano, 1999] включил также экземпляры с плато Лагонаки (Адыгея) и из Хаджибея (Карачаево-Черкесия).

На основании изучения типовых экземпляров *O. teberdensis* и *O. inclinataesetis* установлена синонимия: *O. teberdensis* Reitter, 1909 = *O. inclinataesetis* Magnano, 1999, **syn. n.**

Краткое переописание. Голова обычно широкая, глаза плоские, не выступают за контуры головы, их передне-верхний край заметно вдавлен в головную капсулу, бока головотрубки перед глазами отчетливо выпуклые. Лоб заметно шире наиболее узкой части головотрубки у заднего края птеригий. 1-й членик жгутика усиков слегка шире и длиннее или одинаковой длины со вторым. Переднеспинка наиболее широкая немного проксимальнее середины. Надкрылья

узкойцевидные, пришовные промежутки на вершинном скате слегка приподняты. Бедрa без зубца. Щетинки на рукояти усиков заметно шире волосковидных заостренных щетинок на жгутике усиков. Чешуйки на надкрыльях прижатые, преимущественно довольно узкие, наиболее густые на пришовных промежутках. Торчащие щетинки на промежутках надкрылий сильно удлиненные, приблизительно в 2 раза длиннее самых длинных чешуек. Длина тела 3.73–4.9, ширина 1.9–2.4 мм.

Сравнительный диагноз. От остальных видов подрода хорошо отличается отсутствием зубца на бедрах. Приподнятой в вершинной части спинкой головотрубки, широким лбом, а также расширенными щетинками на рукояти усиков наиболее похож на *O. circassicus*.

Распространение. В распространении *O. teberdensis* Маньяно указывает только Теберду. По нашим данным, этот вид населяет обширную территорию на Северном Кавказе от лагеря «Туровый» (северо-восточные отроги Тыбги, КПГБЗ) на западе до реки Псыгансу (Кабардино-Балкарский государственный высокогорный природный заповедник) на востоке. Возможно, обитает симпатрично с *O. circassicus* на горе Большой Тхач.

Otiorrhynchus (Sulcorhynchus) pseudocircassicus Magnano, 1999

(Рис. 13, 15, 27, 28, 53–55)

Материал. Россия. Краснодарский кр.: КПГБЗ, СЗ пос. Красная Поляна: 1♂, «Atchishkho», 1.09.1882 (Старк); 2♂, 1♀, там же, 10.07.1889 (Старк); 3♂, 2♀, там же, ~2000 м, 5–7.06.1984 (В.П. Карасев); 5♂, 3♀, там же, Метеостанция, 1900 м, ловушки Барбера, 07–08.1986 (А.Г. Коваль); 1♂, там же, субальпийский луг, 21.08.1987 (А.Г. Коваль); 2♂, 2♀, там же, верхний пояс леса, 2.08.1991 (Г.Э. Давидьян); 1 экз., там же, 1800 м, 20.08.1993 (А.И. Рубчяня); 12♂, 6♀, там же, 1800 м, сифтер, 22.07.2001 (Г.Э. Давидьян); 7♂, 3♀, там же, водопад Братя, 10.07.2010 (Г.Э. Давидьян); 5♂, 2♀, ЮЗ склоны г. Иегош, 1400–1700 м, 22.05.1996 (Г.Э. Давидьян); 7♂, 1♀, СЗ склоны г. Иегош, 23.05.1996 (Г.Э. Давидьян); 1♂, г. Аишко, 7–9.08.1997 (М.В. Набоженко); 3♂, 4♀, там же, 7–8.08.2001 (Ю.Г. Арзанов); 1♂, 3♀, там же, верхний пояс леса, 8.08.2001 (Г.Э. Давидьян); 1♀, перевал Псеашхо, рябина, рододендрон, 9.08.2001 (Ю.Г. Арзанов, Г.Э. Давидьян); 4♂, 3♀, спуск с перевала Псеашхо на север, рябина, рододендрон, 10.08.2001 (Ю.Г. Арзанов); 1♂, 3 часть г. Аибга, альпийский пояс, под камнем, 2000 м, 28.08.2001 (А.Ю. Солодовников); 3♂, 1♀, СЗ г. Ачишко, верхний пояс леса, кошение по высокотравью, 43.726983°N / 40.098993°E, 1810 м, 15.09.2019 (Г.Э. Давидьян).

Абхазия. 1♀, г. Мамдышка, 1600–1800 м, 3–24.06.1984 (А.Г. Коваль); 1♀, там же, 1700 м, 27.07.1984 (В.Н. Прасолов).

Типовой материал. Согласно первоописанию голотип снабжен этикеткой «Caucaso mer. occ., regio alpestris, Atshishcho Mts., 1900 m., 21–25.VI.1974 (Vorisek leg.)» [Magnano, 1999: 130]. Он хранится в музее DEI, нами не изучен. Представленная здесь характеристика вида составлена по многочисленным материалам из типового местонахождения, соответствующих первоначальному описанию вида.

Краткое переописание. Спинка головотрубки при осмотре сбоку почти плоская или в вершинной части слегка без уступа приподнята. Лоб и самая узкая часть головотрубки у заднего края птеригий почти одинаковой ширины. Глаза слабо выпуклые, не выступают или слегка выступают за контуры головы, передне-верхний край глаз не вдавлен в головную капсулу. Усики тонкие, жгутик примерно одинаковой ширины с базальной частью рукояти усиков. 1-й членик жгутика усиков равен по длине второму или едва короче, длина этих члеников в 2.08–2.4 раза больше ширины, 3–7-й членики

круглые или слегка удлиненные. Переднеспинка обычно слабо поперечная, в 1.03–1.1 раза шире длины. Надкрылья матовые, узкояйцевидные, в 1.33–1.45 раза длиннее ширины, на диске выпуклые, пришовные промежутки на вершинном скате заметно приподняты. Передние бедра, как правило, с острым шиповидным зубцом, задние обычно с маленьким зернышковидным зубчиком. 2-й членик лапок обычно явственно поперечный. Щетинки на рукояти усиков почти волосковидные, такие же, как на жгутике. Ламелла пениса при осмотре сбоку слегка изогнута вниз. Длина тела 3.75–5, ширина 1.83–2.35 мм.

Изменчивость. К *O. pseudocircassicus* мы относим также жуков с хребта Аибга и из Абхазии. От типичной формы они обычно отличаются более поперечной переднеспинкой.

Сравнительный диагноз. Строением головы, приподнятыми на вершинном скате надкрылий пришовными промежутками, а также шиповидным зубцом на бедрах наиболее сходен с *O. planipennis*, но отличается, как правило, следующими признаками: усики тонкие, 1-й членик жгута равен по длине второму или едва короче; переднеспинка слабо поперечная, в 1.03–1.1 раза шире длины; надкрылья матовые, узкояйцевидные, на диске выпуклые; задние бедра с маленьким зернышковидным зубчиком; 2-й членик лапок явственно поперечный.

Распространение. Встречается в верхнем лесном и субальпийском поясах в бассейне реки Мзымта и на прилегающих территориях. На Северном Кавказе неизвестен. Описан по материалам с горы Ачишко и перевала Псеашхо.

Otiorhynchus (Sulcorhynchus) planipennis planipennis
Magnano, 1999

(Рис. 9, 11, 29, 30, 50–52)

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 2♀, «Амисо» (Старк); 1♀, хр. Амуко, г. Сахарная, лес, на *Prunus laurocerasus*, 30.07.2001 (Г.Э. Давидьян); 1♀, окр. Солох-аула, 850 м, 21.05.1994 (И.А. Белоусов); 5♂, 2♀, хр. Звезда, водораздел рек Псеуапсе и Шахе, 10.05.1995 (Г.Э. Давидьян); 1♂, г. Ауль, выше леса, 13–14.05.1995 (Г.Э. Давидьян); 8♂, 1♀, в пос. Лазаревское, бассейн р. Цусхвадж, 10.05.1995 (Г.Э. Давидьян); 6♂, 3♀, там же, 11.05.1995 (Г.Э. Давидьян); 2♂, 12 км С пос. Лазаревское, 27.05.1995 (А.Ю. Солодовников); 3♂, 25 км СВ пос. Лазаревское, верховья р. Ходжуко, 600 м, в подстилке букowego леса, 30.05.1995 (А.Ю. Солодовников); 1♀, бассейн р. Псеуапсе, хр. Анна Ябух, 15.05.1995 (Г.Э. Давидьян); 1♀, там же, 4 км ВСВ устья р. Псеуапсе, 250 м н.у.м., 5.06.1998 (И.А. Белоусов); 21♂, 23♀, СВ Сочи, водораздел по правому берегу р. Агва (приток р. Сочи), 43.776827°N / 39.771886°E, 780 м н.у.м., 8.07.2010 (Г.Э. Давидьян).

Типовой материал. Изучен голотип (DEI) с географической этикеткой «Ciscaucasia Sotschi leg. Rost». В статье Маньяно [Magnano, 1999: 132] эта этикетка приведена неверно как «Circassia, Sossihi, leg. Ross».

Голотип полностью соответствует первоописанию вида: 1-й членик жгута усиков слегка длиннее 2-го и одинаковой с ним ширины, надкрылья сверху уплощены, передние бедра с отчетливым шиповидным зубцом.

Краткое переописание. Лоб и самая узкая часть головотрубки у заднего края птеригий почти одинаковой ширины. Жгутик усиков умеренно утолщен, как правило, немного шире основания рукояти. 2-й членик жгута в 1.63–2.15 раза длиннее своей ширины, в 1.12–1.17 раза короче 1-го членика. Булава усиков широко веретеновидная.

Переднеспинка поперечная, в 1.08–1.14 раза шире длины, наиболее широкая посередине или слегка дистальнее. Надкрылья с тусклым блеском, обычно широкояйцевидные, с уплощенным диском; пришовные промежутки на вершинном скате явственно приподняты. Передние бедра с довольно крупным шиповидным зубцом, зубчик на задних бедрах отчетливый, шиповидный. Ламелла пениса при осмотре сбоку слегка загнута вниз. Длина тела 4.1–5.3, ширина 2.05–2.9 мм.

Изменчивость. Один самец из бассейна реки Цусхвадж отличается утолщенным жгутиком усиков: 2-й членик жгута в 1.63 раза длиннее своей ширины и в 1.5 раза длиннее 3-го членика.

Сравнительный диагноз. От *O. planipennis proprius subsp. n.* отличается умеренно утолщенными или тонкими усиками. Строением головы, приподнятыми на вершинном скате надкрылий пришовными промежутками, шиповидным зубцом на бедрах, а также изогнутой вниз ламеллой пениса наиболее сходен с *O. pseudocircassicus*, от которого отличается следующими признаками: жгутик усиков, как правило, толще, шире основной части рукояти; надкрылья широкояйцевидные, с тусклым блеском, на диске уплощены; зубец на бедрах крупнее.

Распространение. Встречается в среднегорных лесах в причерноморской части Краснодарского края в бассейне рек Псеуапсе, Шахе и Сочи.

Otiorhynchus (Sulcorhynchus) planipennis proprius
Davidian et Arzanov, **subsp. n.**

(Рис. 10, 12, 31, 32, 47–49)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): Россия, Краснодарский кр., Большой Сочи, Ю окр. пос. Лазаревское, «Старый ВИЗР», 43.799204°N / 39.464809°E, 15–25 м н.у.м., 19.07.2001 (Г.Э. Давидьян). Паратипы (ЗИН): 4♂, 3♀, собраны вместе с голотипом; 1♂, там же, 28.07.2001 (Г.Э. Давидьян); 1♂, там же, 20.07.2002 (Г.Э. Давидьян); 1♂, там же, 2.07.2010 (Г.Э. Давидьян); 1♂, там же, ночное кошение, 4.09.2012 (Г.Э. Давидьян); 3♂, Лазаревский р-н, аул Красноалександровский (= Калеж), 26.05–16.06.1984 (А.Г. Коваль); 1♀, пос. Лазаревское, лес, ловушки Барбера, 29.05–18.06.1984 (А.Г. Коваль); 2♀, там же, 8.07.1994 (А.Г. Коваль); 2♂, пос. Солоники, 30.05–18.07.1994 (И.А. Белоусов).

Описание. Самец. Лоб и самая узкая часть головотрубки у заднего края птеригий почти одинаковой ширины. Глаза слегка выпуклые, обычно не выступают за контуры головы, их передне-верхний край не вдавлен в головную капсулу, бока головотрубки перед глазами прямые или немного выпуклые. Жгутик усиков утолщен, длина 2-го членика в 1.13–1.55 раза больше ширины, в 1.28–1.72 раза меньше длины 1-го и в 1.16–1.55 раза больше длины 3-го членика, 3–7-й членики круглые, иногда едва удлиненные. Булава широко веретеновидная, заостренная к вершине, в 2.05–2.33 раза длиннее ширины; 1-й членик булавки составляет немного меньше половины ее длины и короче 4–7-го члеников жгута, вместе взятых.

Переднеспинка умеренно поперечная, в 1.08–1.2 раза шире длины, широко округлена по бокам, наиболее широкая посередине или проксимальнее, обычно заметно сдавлена с боков у основания. Диск и бока в довольно крупных густых зернышках, промежутки между которыми в виде точек, слегка более крупных, чем зернышки. Надкрылья широкояйцевидные, плавно сужены к основанию, наиболее широкие дистальнее середины, в 1.27–1.38 раза длиннее ширины, с уплощенным диском. Бороздки надкрылий из глубоких круглых точек, с очень узкими перемычками между ними; промежутки слабо выпуклые, почти одинаковой ширины с бороздками, с 1–2 спутанными рядами щетинконосных зернышек, обычно хорошо заметных на боках надкрылий.

Передние бедра с крупным, немного уплощенным шиповидным зубцом; зубец на задних бедрах меньше,

Рис. 9–12. *Otiorhynchus*, голова и общий вид самца.
 9, 11 – *O. planipennis planipennis* (бассейн реки Агва); 10, 12 – *O. planipennis proprius subsp. n.* (окрестности поселка Лазаревское). 9, 10 – голова сверху; 11, 12 – габитус.

Figs 9–12. *Otiorhynchus*, head and male habitus.
 9, 11 – *O. planipennis planipennis* (Agva River basin); 10, 12 – *O. planipennis proprius subsp. n.* (Lazarevskoe environs). 9, 10 – head in dorsal view; 11, 12 – habitus.

шиповидный. Внутренний край передних голеней в вершинной половине с 2–4 маленькими скошенными шипиками. 2-й членик лапок слегка поперечный.

5-й вентрит на вершине почти прямо обрезан, в вершинной половине с широким поверхностным вдавлением, с короткими утолщенными щетинками в дистальной части.

Щетинки на рукояти усиков волосковидные, такие же, как на жгутике. Тело обычно в разреженных полуприжатых

светло-коричневых узких ланцетовидных дорсовентрально изогнутых щетинках и немногочисленных в 2–3 раза более широких чешуйках, образующих небольшие скопления в бороздках надкрылий и наиболее густых на пришовных промежутках на вершинном скате.

Пенис в 1.59 раза короче апофиз и в 4.18 раза длиннее своей ширины. Ламелла пениса почти одинаковой длины и ширины, в основной части слегка сдавлена с боков, на вершине узко округлена. Пенис дорсовентрально дуговидно

Рис. 13–16. *Otiorynchus*, голова и общий вид самца.

13, 15 – *O. pseudocircassicus* (гора Ачишхо); 14, 16 – *O. erinaceus* (окрестности Головинки). 13, 14 – голова сверху; 15, 16 – габитус.

Figs 13–16. *Otiorynchus*, head and male habitus.

13, 15 – *O. pseudocircassicus* (Achishkho Mt.); 14, 16 – *O. erinaceus* (Golovinka environs). 13, 14 – head in dorsal view; 15, 16 – habitus.

изогнут, наиболее сильно в основной половине, ламелла слегка отогнута вниз.

Самка. 5-й вентрит на вершине округлен, вдоль края заметно вдавлен.

Длина тела 3.9–4.9, ширина 1.92–2.61 мм, у голотипа 4.05 и 2.1 мм соответственно.

Сравнительный диагноз. Очень похож на номинативный подвид, от которого отличается утолщенным жгутиком усиков, 2-й членик которого в 1.13–1.55 раза длиннее своей ширины и в 1.28–1.72 раза короче 1-го членика.

Замечания. В типовую серию не включено несколько экземпляров, собранных в типовом местонахождении: 1♀, Краснодарский кр., окр. пос. Лазаревское, «Старый ВИЗР», 16.07.1985 (А.Г. Коваль); 1♀, там же, 23.08–30.09.1988 (А.Г. Коваль); 1♀, там же, в лесу, 5.06.1990 (А.Г. Коваль); 1♀, там же, 23.04–21.10.1992 (А.Г. Коваль). По строению усиков они более сходны с номинативным подвидом.

Распространение. Новый подвид встречается в предгорных лесах Лазаревского района Сочи, расположенных вдоль морского побережья. Судя по наличию нескольких экземпляров с промежуточным состоянием диагностических признаков, между ареалами двух подвидов (горного и прибрежного) существует зона интерградации.

Этимология. Название нового подвида происходит от латинского прилагательного мужского рода «progrius» (особый, своеобразный).

Определительная таблица видов подрода *Sulcorhynchus*

- 1(2). Бедря без зубца. Глаза уплощенные, обычно не выступают за контуры головы, их передний край заметно вдавлен в головную капсулу, бока головотрубки перед глазами, как правило, выпуклые. Лоб заметно шире наиболее узкой части головотрубки у заднего края птеригий. Спинка головотрубки на уровне птеригий отчетливо приподнята, остальная ее часть при осмотре сбоку слегка плавно вдавлена. Надкрылья обычно узкойцевидные. Щетинки на рукояти усиков заметно шире, чем на жгутике. Промежутки надкрылий с отчетливым рядом косо торчащих, расширенных к вершине щетинок, которые примерно в 2 раза длиннее чешуек
..... *O. teberdensis*
- 2(1). Бедря с шиповидным зубцом или зернышковидным зубчиком. Глаза уплощенные или слабо выпуклые, не выступают или слегка выступают за контуры головы, их передне-верхний край обычно не вдавлен в головную капсулу, бока головотрубки перед глазами прямо сходятся к птеригиям, иногда слабо выпуклые. Лоб слегка шире или равной ширины с головотрубкой у заднего края птеригий. Спинка головотрубки плоская или в вершинной части слегка, иногда отчетливо приподнята. Надкрылья узко- или широкояцевидные. Щетинки на рукояти усиков такой же ширины, как на жгутике, или заметно

шире. Промежутки надкрылий с более короткими, слабо приподнятыми щетинками.

- 3(6). Спинка головотрубки в вершинной части отчетливо приподнята. Глаза уплощенные, не выступают или иногда едва выступают за контуры головы, их передне-верхний край слегка вдавлен или не вдавлен в головную капсулу. Лоб обычно шире наиболее узкой части головотрубки у заднего края птеригий, иногда почти такой же ширины. Поверхность надкрылий блестящая, пришовные промежутки на вершинном скате слегка или отчетливо приподняты. Передние бедра с зернышковидным зубчиком или с маленьким шиповидным зубцом, иногда с дополнительными зубчиками. Щетинки на рукояти усиков заметно шире, чем на жгутике.
- 4(5). Голова более широкая, лоб заметно шире наиболее узкой части головотрубки у заднего края птеригий. Передне-верхний край глаз обычно слегка вдавлен в головную капсулу. Передние бедра с одним маленьким, обычно зернышковидным, зубчиком, без дополнительных зубчиков. Чешуйчатый покров надкрылий обычно более разреженный, пятнистый, из узких и более редких широких чешуек *O. circassicus circassicus*
- 5(4). Голова уже, лоб и наиболее узкая часть головотрубки у заднего края птеригий почти одинаковой ширины. Передне-верхний край глаз не вдавлен в головную капсулу. Передние бедра с довольно крупным, иногда маленьким шиповидным зубцом, слегка дистальнее которого обычно есть маленькие зернышковидные зубчики. Надкрылья обычно довольно густо покрыты преимущественно широкими чешуйками
..... *O. circassicus ivlievi subsp. n.*
- 6(3). Спинка головотрубки почти плоская или в вершинной части слегка приподнята. Глаза слабо выпуклые, едва выступают за контуры головы, их передне-верхний край не вдавлен в головную капсулу, бока головотрубки перед глазами прямо сходятся к птеригиям, иногда слабо выпуклые. Лоб и наиболее узкая часть головотрубки у заднего края птеригий почти одинаковой ширины. Поверхность надкрылий с тусклым блеском или матовая, пришовные промежутки на вершинном скате отчетливо приподняты. Передние бедра обычно с отчетливым, хорошо развитым шиповидным зубцом, как правило, без дополнительных зубчиков. Щетинки на рукояти усиков волосковидные, такие же, как на жгутике усиков.
- 7(8). Усики тонкие, жгутик примерно равен по ширине базальной части рукояти усиков, 1-й членик жгутика равен по длине второму или едва короче, длина 2-го членика в 2.08–2.4 раза больше его ширины. Переднеспинка обычно слабо поперечная, в 1.03–1.1 раза шире длины. Надкрылья узкойцевидные, матовые, на диске выпуклые. Задние бедра обычно с маленьким зернышковидным зубчиком. 2-й членик лапок обычно явственно поперечный. Встречается в

- верхнем лесном и субальпийском поясах
 *O. pseudocircassicus*
- 8(7). Жгутик усиков умеренно утолщен, как правило, шире основания рукояти, 1-й членик жгутика равен по длине второму или заметно длиннее его, длина 2-го членика в 1.13–2.15 раза больше ширины. Переднеспинка обычно более поперечная, в 1.08–1.2 раза шире длины. Надкрылья широкояйцевидные, с тусклым блеском, на диске уплощенные или слегка выпуклые. Задние бедра с отчетливым шиповидным зубчиком. 2-й членик лапок обычно слегка поперечный. Распространены в лесах предгорий и среднегорий.
- 9(10). Жгутик усиков тоньше, 2-й членик жгутика в 1.63–2.15 раза длиннее ширины, в 1.12–1.17 раза короче 1-го членика *O. planipennis planipennis*
- 10(9). Жгутик усиков явственно утолщен, 2-й членик в 1.13–1.55 раза длиннее ширины, в 1.28–1.72 раза короче 1-го членика
 *O. planipennis proprius subsp. n.*

Подрод *Zelotomelus* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiiorhynchus erinaceus* Stierlin, 1876, по первоначальному обозначению.

Подрод включает 2 вида: *O. erinaceus* и *O. parerinaceus* Davidian et Savitsky, 2002 [Давидьян и др., 2002]. Он наиболее близок к подроду *Sulcorhynchus*, с которым его сближают следующие признаки: верхняя сторона и бока головотрубки в отчетливых продольных бороздках, без поперечного вдавления перед лбом; головотрубка при осмотре сбоку заметно утолщена к вершине; глаза вдоль заднего края без бороздки; диск переднеспинки в густых, довольно крупных щетинконосных зернышках; чешуйчатый покров тела несомкнутый, наиболее густой на пришовных промежутках; параметры отчетливо расширены к тегмену и срastаются друг с другом в основной части; пенис плавно дорсовентрально изогнут, постепенно сужается от основания, ламелла пениса на вершине притуплена; ламелла *spiculum ventrale* на вершине слегка вырезана, вагина телескопическая, *gamus* и *collum* сперматеки хорошо развиты, сильно отстоят друг от друга. Подрод *Zelotomelus* отличается от *Sulcorhynchus* целиком плоской спинкой головотрубки, боковые края которой почти прямо сходятся ко лбу; лоб заметно уже наиболее узкой части головотрубки у заднего края птеригий; зернышки на диске переднеспинки довольно крупные, почти полусферические, с гладкой блестящей поверхностью без точечной микроскульптуры; бедра с крупным плоским зубцом; промежутки надкрылий с одним рядом длинных торчащих щетинок.

Otiiorhynchus (Zelotomelus) erinaceus Stierlin, 1876

(Рис. 14, 16, 33, 34, 38–40)

Материал. Россия. Ростовская обл.: 5♀, Миллеровский р-н, х. Фоминки, 30.05.1994 (С.Ю. Чередников). Краснодарский кр.: 2♀, Большой Сочи, «Utsch-Dere» (Е. Кёниг); 9♀, там же, пос. Вардане, лесная подстилка под дубом, 8.07.1998 (Ю.Г. Арзанов); 3♂, 2♀, там же, окр. пос. Головинка, 43.799204°N / 39.464809°E, 15–20 м н.у.м., лес, ночное отряхивание колючей лианы, 11.09.2013 (Г.Э. Давидьян);

1♀, станица Азовская, 2.04.1951 (К.В. Арнольди); 1♀, г. Собер-Баш, 14.06.1953 (К.В. Арнольди); 1♀, Горячий Ключ, 11.09.1973 (Б.А. Коротяев); 1♀, там же, 6.05.2019 (М.В. Набоженко); 1♀, там же, г. Петушок, 4.04.1952 (К.В. Арнольди); 1♀, там же, г. Беседка, 16.04.1952 (К.В. Арнольди); 1♀, станица Убинская, 2.06.1974 (Б.А. Коротяев); 5♀, там же, 4.08.1977 (Б.А. Коротяев); 1♀, аул Калеж, 1984 (А.Г. Коваль); 5♀, пос. Лазаревское, 06.1984 (А.Г. Коваль); 1♀, там же, 25.10.1985 (А.Г. Кирейчук); 25♀, там же, сад ВИЗР, 21.04–10.09.1987 (Ю.В. Заяц); 1♀, там же, 15.08.1988 (А.Г. Коваль); 1♀, там же, кошени, 10.09.1988 (А.Г. Коваль); 1♀, там же, 1–25.08.1993 (А.В. Горохов); 6♀, станица Саратовская, 5.05.1988 (А.Ю. Солодовников); 1♀, пос. Мезмай, 20.07.1989 (Ю.Г. Арзанов); 1♀, там же, 15.06.1992 (Э.А. Хачиков); 2♀, там же, 10.07.1996 (Ю.Г. Арзанов); 1♀, станица Кавказская, 29.04.1996 (А.Ю. Солодовников); 1♀, Хадыженск, 28.04.2002 (А.Е. Абрамов). Адыгея: 1♀, Майкоп, 08.1916; 1♀, там же, 12.05.2005 (Ю.А. Чумаченко); 2♀, там же, 25.06.2014 (Ю.Г. Арзанов); 1♀, низовье р. Белая, с. Белое, 8.05.1921 (А.В. Арнольди); 1♀, пос. Каменноостровский, 05.1933 (А.В. Арнольди); 3♀, окр. г. Фишт, 1700 м н.у.м., 07.1984 (А.Г. Коваль); 1♀, пос. Никель, 26.06.1990 (Ю.Г. Арзанов); 1♀, плато Лагонаки, оз. Псено-Дах, 5.08.1997 (А.И. Наркевич); 8♀, урочище Пастбище Абаго, 8.05.2014 (Э.А. Хачиков). Ставропольский кр.: 4♀, Пятигорск, 20.06.1993 (Э.А. Хачиков); 4♀, там же, 21.06.1993 (Ю.Г. Арзанов); 3♀, там же, 16.07.1994 (Э.А. Хачиков). Карачаево-Черкесия: 1♀, ущелье Даут, 06–07.1993 (Ю.Г. Арзанов). Дагестан: 1♀, 8 км Ю Хасавюрта, грабовый лес, 15.05.1992 (В.Н. Прасолов).

Абхазия. 2♀, окр. Гагры, 4 км 3 пос. Гребешок, 11–14.07.2001 (Ю.Г. Арзанов, Д.Г. Касаткин).

Южная Осетия. 3♀, Цхинвал, 820 м н.у.м., 18.04.2013 (Ю.Е. Комаров).

Грузия. 2♀, «Meskisches Geb.» (Ледер, Рейтер); 1♀, Манглиси, 1879; 2♀, там же, 27.07.1881; 2♀, там же, 31.07.1881; 1♀, Тбилиси, 11.05.1894 (Г.Л. Суворов).

Армения. 1♀, Иджеван, 2.08.1979 (А.В. Громов).

Азербайджан. 1♀, «Shemakha distr., Pirkuli, near Observatorium, H = 1200–1250 m, *Quercus, Acer* etc. forest, litter, 30.04.1987 (S. Golovatch); 1♀, Дивичи (= Шабран), санаторий «Галааты», 17.07.1988 (Г.Э. Давидьян); 1♀, там же, с. Дузбиличи, 18.07.1988 (Г.Э. Давидьян).

Переописание. Самец. Головотрубка поперечная, в 1.26 раза шире длины. Лоб, а также головотрубка сверху и по бокам в основной половине в очень узких продольных бороздках. Спинка головотрубки плоская, довольно сильно равномерно сужена от вершины ко лбу, с едва намеченным поперечным вдавлением перед ним. Лоб значительно уже самой узкой части головотрубки у заднего края птеригий, примерно в 1.55 раза шире основания спинки головотрубки. Глаза слабо выпуклые, дорсалатеральные, заметно повернуты вверх, не выступают за контуры головы. Два первых членика жгутика усиков почти одинаковые, в 1.75 раза длиннее ширины, 3–7-й членики слегка удлиненные; булава широко веретеновидная, наиболее широкая посередине.

Переднеспинка на боках округлена, наиболее широкая слегка проксимальнее середины, в 1.13 раза шире длины. Диск переднеспинки в густых, крупных, почти полусферических блестящих щетинконосных зернышках, разделенных узкими промежутками.

Надкрылья овальные, выпуклые, в 1.31 раза длиннее ширины, наиболее широкие слегка дистальнее середины, на вершине широко округлены; вершинный скат подогнут, пришовные промежутки на нем не приподняты. Передние голени прямые, по внутреннему краю в вершинной половине с несколькими скошенными шипиками, наружный вершинный угол почти прямой, слегка округленный. Вершина голени с мукро, без шпор. 2-й членик лапок слегка поперечный или одинаковой длины и ширины.

Щетинки на рукояти усиков заметно шире, чем на жгутике усиков. Промежутки надкрылий с рядом довольно узких, слабо расширенных к вершине торчащих щетинок, слегка более длинных, чем диаметр точек в бороздках. Кроме того, надкрылья обычно в немногочисленных овальных или ланцетовидных чешуйках, наиболее густых на пришовных промежутках на вершинном скате.

Пенис почти одинаковой длины с апофизами, в 3.3 раза длиннее ширины, постепенно сужается к вершине; ламелла

Рис. 17–34. *Otiiorhynchus*, эдеагус.

17, 18 – *O. carcelliformis* (Кодорский хребет); 19, 20 – *O. circassicus circassicus* (гора Большой Тхач); 21, 22 – *O. circassicus ivlievi* **subsp. n.** (гора Абаго); 23–26 – *O. teberdensis* (23, 24 – хребет Ятыргварта, 25, 26 – Теберда); 27, 28 – *O. pseudocircassicus* (гора Ачишхо); 29, 30 – *O. planipennis planipennis* (бассейн реки Агва); 31, 32 – *O. planipennis proprius* **subsp. n.** (окрестности поселка Лазаревское); 33, 34 – *O. erinaceus* (окрестности поселка Головинка). 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 – вид сверху; 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 – вид сбоку.

Figs 17–34. *Otiiorhynchus*, aedeagus.

17, 18 – *O. carcelliformis* (Kodorskiy Ridge); 19, 20 – *O. circassicus circassicus* (Bol'shoi Tkhach Mt.); 21, 22 – *O. circassicus ivlievi* **subsp. n.** (Abago Mt.); 23–26 – *O. teberdensis* (23, 24 – Yatyrgvarta Ridge, 25, 26 – Teberda); 27, 28 – *O. pseudocircassicus* (Achishkho Mt.); 29, 30 – *O. planipennis planipennis* (Agva River basin); 31, 32 – *O. planipennis proprius* **subsp. n.** (Lazarevskoe environs); 33, 34 – *O. erinaceus* (Golovinka environs). 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 – dorsal view; 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 – lateral view.

Рис. 35–46. *Otiorrhynchus*, гениталии и половые протоки самки.
 35–37 – *O. carcelliformis*; 38–40 – *O. erinaceus*; 41–43 – *O. teberdensis*; 44–46 – *O. circassicus circassicus*. 35, 38, 41, 44 – spiculum ventrale; 36, 39, 42, 45 – сперматека; 37, 40, 43, 46 – кокситы.
 Figs 35–46. *Otiorrhynchus*, female genitalia and genital tubes.
 35–37 – *O. carcelliformis*; 38–40 – *O. erinaceus*; 41–43 – *O. teberdensis*; 44–46 – *O. circassicus circassicus*. 35, 38, 41, 44 – spiculum ventrale; 36, 39, 42, 45 – spermatheca; 37, 40, 43, 46 – coxites.

Рис. 47–55. *Otiiorhynchus*, гениталии и половые протоки самки.

47–49 – *O. planipennis proprius* subsp. n.; 50–52 – *O. planipennis planipennis*; 53–55 – *O. pseudocircassicus*. 47, 50, 53 – spiculum ventrale; 48, 51, 54 – сперматека; 49, 52, 55 – кокситы.

Figs 47–55. *Otiiorhynchus*, female genitalia and genital tubes.

47–49 – *O. planipennis proprius* subsp. n.; 50–52 – *O. planipennis planipennis*; 53–55 – *O. pseudocircassicus*. 47, 50, 53 – spiculum ventrale; 48, 51, 54 – spermatheca; 49, 52, 55 – coxites.

пениса на вершине притуплена. Парамеры явственно расширены к основанию, едва отделены друг от друга очень узкой, слабо склеротизованной полоской. Вооружение эндофаллуса из очень мелких спикул, в области агнонопория с довольно крупным пластинчатым склеритом.

Самка. Щетинки на надкрыльях у жуков из апомиктических популяций обычно более широкие. Кокситы телескопические, вагина без склеротизованных складок.

Длина тела 3.85–4.8, ширина 2.05–2.55 мм.

Распространение. Широко распространен почти по всему Кавказу, впервые найден в Ростовской области. Мезофильный вид, встречающийся преимущественно в нижнегорном лесном поясе. На большей части ареала самцы неизвестны. Обоеполая форма впервые обнаружена в прибрежном лесу в окрестностях поселка Головинка (Большой Сочи) при отряхивании колючей лианы в первой половине ночи. Примечательно, что наиболее многочисленные сборы этого вида известны из причерноморской части Краснодарского края, где найдена обоеполая форма.

Благодарности

Авторы выражают благодарность А.Н. Боку (Тебердинский государственный природный биосферный

заповедник) и Ю.А. Чумаченко (Кавказский государственный природный биосферный заповедник) за организационную помощь и интересные сборы. Мы признательны Б.А. Коротяеву (ЗИН) за постоянное внимание к работе, а также Л. Бене (L. Behne, DEI) и покойному О. Мерклу (Dr O. Merkl, HNHM) за возможность изучения типовых экземпляров. Авторы благодарны рецензентам за полезные замечания.

Литература

- Давидьян Г.Э., Кескин Б. 2010. К познанию долгоносиков рода *Otiiorhynchus* Germar, 1824 из подрода *Choilisanus* Reitter, 1912 (Coleoptera: Curculionidae). *Russian Entomological Journal*. 19(1): 61–65.
- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю. 2006. К познанию долгоносиков рода *Otiiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) Кавказа и сопредельных регионов. *Russian Entomological Journal*. 2005. 14(4): 283–328.
- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю., Юнаков Н.Н., Арзанов Ю.Г. 2002. К познанию долгоносиков из рода *Otiiorhynchus* Germar и *Meiranella* Reitter (Coleoptera: Curculionidae) с Кавказа. *Известия Харьковского энтомологического общества*. 2001. 9(1–2): 22–46.
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal S.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de

- Castro A.J., Yunakov N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 729 p.
- Avgın S.S., Colonnelli E. 2011. A new species of *Otiorrhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey. *Türkiye Entomoloji Dergisi*. 35(2): 295–302.
- Davidian G.E., Gültekin L. 2015. Two new species of *Otiorrhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from eastern Turkey with new taxonomical contributions to the subgenus *Choilisanus* Reitter, 1912. *Journal of Insect Biodiversity*. 3(10): 1–14. DOI: 10.12976/JIB/2015.3.10
- Magnano L. 1998. Notes on the *Otiorrhynchus* Germar, 1824 complex (Coleoptera, Curculionidae). In: Taxonomy, ecology and distribution of Curculionoidea (Coleoptera, Polyphaga). Proceedings of a Symposium (28 August 1996, Florence, Italy) XX International Congress of Entomology. Torino: Museo Regionale di Scienze Naturali: 51–80.
- Magnano L. 1999. Revisione degli *Otiorrhynchus* del sottogenere *Sulcorhynchus* (Coleoptera Curculionidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*. 131(2): 125–138.
- Reitter E. 1913. Bestimmungstabellen der *Otiorrhynchus*-Arten mit ungezähnten Schenkeln aus der palaearctischen Fauna. *Wiener Entomologische Zeitung*. 32(2–3): 25–118.

Поступила / Received: 21.02.2022

Принята / Accepted: 18.04.2022

Опубликована онлайн / Published online: 31.05.2022

References

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 729 p.
- Avgın S.S., Colonnelli E. 2011. A new species of *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey. *Türkiye Entomoloji Dergisi*. 35(2): 295–302.
- Davidian G.E., Gültekin L. 2015. Two new species of *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from eastern Turkey with new taxonomical contributions to the subgenus *Choilisanus* Reitter, 1912. *Journal of Insect Biodiversity*. 3(10): 1–14. DOI: 10.12976/JIB/2015.3.10
- Davidian G.E., Keskin B. 2010. To the knowledge of the weevils genus *Otiorhynchus* Germar, 1824, subgenus *Choilisanus* Reitter, 1912 (Coleoptera: Curculionidae). *Russian Entomological Journal*. 19(1): 61–65 (in Russian).
- Davidian G.E., Savitsky V.Yu. 2006. To the knowledge of weevils of the genus *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) from the Caucasus and adjacent territories. *Russian Entomological Journal*. 2005. 14(4): 283–328 (in Russian).
- Davidian G.E., Savitsky V.Yu., Yunakov N.N., Arzanov Yu.G. 2002. Contributions to the knowledge of weevils of the genera *Otiorhynchus* Germar and *Meiranella* Reitter (Coleoptera: Curculionidae) from the Caucasus. *Izvestiya Khar'kovskogo entomologicheskogo obshchestva*. 2001. 9(1–2): 22–46 (in Russian).
- Magnano L. 1998. Notes on the *Otiorhynchus* Germar, 1824 complex (Coleoptera, Curculionidae). In: Taxonomy, ecology and distribution of Curculionoidea (Coleoptera, Polyphaga). Proceedings of a Symposium (28 August 1996, Florence, Italy) XX International Congress of Entomology. Torino: Museo Regionale di Scienze Naturali: 51–80.
- Magnano L. 1999. Revisione degli *Otiorhynchus* del sottogenere *Sulcorhynchus* (Coleoptera Curculionidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*. 131(2): 125–138.
- Reitter E. 1913. Bestimmungstabellen der *Otiorhynchus*-Arten mit ungezähnten Schenkeln aus der paläarktischen Fauna. *Wiener Entomologische Zeitung*. 32(2–3): 25–118.